

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 316.752

DOI: 10.5281/zenodo.10969536

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

БЕЛИКОВА Евгения Константиновна,

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва, РФ);

Кандидат культурологии, доцент; e-mail: jbelikova@list.ru

Аннотация. В статье рассмотрены существующие подходы к определению понятий «ценности» и «система ценностей». Выявлена двойственная природа системы ценностей, проявляющаяся в ее объективно-субъективном характере. Определено соотношение индивидуального и общественного в системе ценностей личности. Рассмотрены основные направления исследований категории «система ценностей» в философии, культурологии, педагогике, психологии, социологии, лингвистике, истории. Цель исследования заключалась в рассмотрении понятий «ценности» и «система ценностей» и исследовании категории «система ценностей» как предмета научного познания. Методами исследования стали общенаучный диалектический подход, а также специальные методы: культурно-исторический, культурфилософский, описательный. Результаты работы заключаются в том, что автор описывает двойственную природу системы ценностей и определяет соотношения индивидуального и общественного в системе ценностей. Анализируются подходы к системе ценностей в различных сферах научного исследования. Результаты исследования могут быть применены в сфере любых культурфилософских, социальных, гуманитарных исследований и экспертиз, в рамках образовательных и познавательных трансформаций, анализа кросс-культурных взаимодействий.

Ключевые слова: ценность, система ценностей, аксиология, общественные ценности, индивидуальные ценности, культура, системность, философия

Для цитирования: Беликова Е.К. Система ценностей как предмет научного познания. // Сервис plus. 2024. Т.18. №1. С.13-20. DOI: 10.5281/zenodo.10969536.

Статья поступила в редакцию: 19.01.2024.

Статья принята к публикации: 25.02.2024.

VALUES SYSTEM AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

Evgeniya K. BELIKOVA,

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Culture, Associate Professor; e-mail: jbelikova@list.ru

Abstract. The article examines the existing approaches to the definition of the concepts of «values» and «value system». The author reveals the dual nature of the value system is revealed, manifested in its objective-subjective nature. The correlation of the individual and the public in the system of personality values is determined. The main research directions of the «value system» category in philosophy, pedagogy, psychology, sociology, linguistics, history and political science are considered. Purpose the paper considers the concepts of «values» and «value system» and studies the category of «value system» as a subject of scientific knowledge. The basis of the research is the general scientific dialectical approach, as well as special methods: cultural-historical, comparative, functional, descriptive. The results of the study are that the author describes the dual nature of the value system and determines the relationship between the individual and the public in the value system. The author analyzes approaches to the value system in various fields of scientific research.

Keywords: value, value system, axiology, social values, individual values, culture, system, philosophy

For citation: Belikova, E.K. (2024). Values system as a subject of scientific research. *Service plus*, 18(1), 13-20. DOI: 10.5281/zenodo.10969536. (In Russ.).

Submitted: 2024/01/19.

Accepted: 2024/02/25.

Введение

Понятия «ценность», «аксиология», «система ценностей» встречаются в современном научном массиве крайне часто – в исследованиях по философии, истории, политологии, психологии, педагогике, социологии, лингвистике, культурологии и в других областях научного знания. Данные категории, помимо прочего, представляют значимость и в обыденном сознании, в повседневной жизни личности и общества [19, с. 51]. Несмотря на продолжительную историю изучения, целостного представления о сущности понятий «ценность» и «система ценностей» пока нет, и смысл этих терминов представляется нам несколько размытым. Как отмечает Р. А. Суслин, «употребление термина «ценность» стало настолько обыденным, что потеряло всякое определенное значение» [19, с. 51]. Схожий тезис выражал когда-то и классик психологической науки А. Маслоу: «само понятие «ценность» скоро устареет – оно включает в себя слишком много значений, в результате возникает путаница» [8, с. 98]. Действительно, характерной чертой понятия «ценность» является его полисемантность – Т. В. Михайлова насчитывает в научной литературе более ста дефиниций этого термина [9, с. 87].

Разнообразие дефиниций обусловлено сложностью объекта исследований и различием подходов к данной проблеме. Система ценностей в философии рассматривается с гносеологических позиций, в социологии – как элемент социальной системы, в психологии и педагогике приоритетной функцией системы ценностей считается регуляции поведения индивида. Нельзя сказать, что какие-то из существующих подходов являются более корректными, чем другие: речь идет, скорее, о различных точках зрения на ценностную систему, о углубленном анализе конкретной грани ценностного спектра человека и общества.

Материалы и методы.

Анализ современных публикаций и словарных статей показывает, что все подходы к дефиниции категорий «ценность» и «система ценностей» можно условно разделить на две группы – по критерию «носителей» ценностей:

1) система ценностей рассматривается как нечто, санкционированное и ретранслируемое

социумом. Так, к примеру, в издании «Большой экономический словарь» А. Н. Азрилияна система ценностей определяется как «система сложившихся представлений (социальных установок) людей о значении в их жизни предметов и явлений» [16].

2) система ценностей рассматривается через призму индивидуальной оценки и принятия существующей системы ценностей личностью [9, с. 87]. Такой подход встречается в издании «Социальная педагогика: краткий словарь понятий и терминов» Л. В. Мардахаева: система ценностей – это «иерархия субъективных ценностей, определяющая содержание ориентации личности» [17].

Некоторые авторы [7; 10; 13 др.] пытаются сочетать в своих дефинициях оба подхода, что позволяет подчеркнуть двойственную – личностную и общественную – природу системы ценностей. К примеру, в Энциклопедическом психологическом словаре-справочнике Р. А. Александровой с соавт. система ценностей (value system) определяется как «динамическая система ценностных ориентаций, представляющих собой механизм личностного роста и саморазвития личности» [18]. По мнению авторов издания, система ценностей реализуется, во-первых, в контексте личных ориентаций и планов, установок на определенный образ жизни и деятельность и, во-вторых, в контексте функционирования человека в различных социальных институтах [18].

В ряде исследований подчеркивается: изучение системы ценностей осложнено тем, что она, с одной стороны, выступает объективной, измеримой сущностью, но, с другой – априори не может быть оторвана от субъективности человеческой природы. Система ценностей, таким образом, предстает в форме сущностного единства объективного и субъективного, поэтому ее изучение должно предполагать, охватывать и прояснять обе стороны данной категории. В данной связи весьма актуальным является философское осмысление категории «система ценностей», ведь, как указывает С. В. Левшин, методология частных наук фокусируется лишь на каком-то конкретном аспекте ценностного спектра человека или общества [6, с. 80].

Н. Г. Наумова указывает, что в рассмотрении дефиниционной сущности понятия «ценность»

следует обратиться к однокоренным категориям – оценка, оценочность. Действительно, система ценностей представляет собой своеобразное ранжирование положительной или отрицательной значимости явления и объектов окружающего мира для человека или социальной группы. Объективно-субъективный характер системы ценностей, по мнению автора, проявляется в том, что ценности обладают вполне четкими объективными свойствами, но при этом эти свойства оцениваются человеком по критерию полезности, степени вовлеченности в сферу человеческой жизнедеятельности, по соответствию интересам и потребностям. Таким образом, система ценностей есть систематизированная совокупность явлений и объектов, подвергшихся оценке индивида или группы [11, с. 238].

Т. В. Михайлова рассматривает категорию «система ценностей» как обязательную стадию антропогенеза. Система ценностей есть «продукт» осмысления окружающей действительности, результат анализа и прогнозирования. Только осознанный субъект способен сформировать и поддерживать систему ценностей. Как отмечает автор, «уже на самых ранних этапах онтогенеза человек оказывается способным выделять себя из физического мира» и, следовательно, «уже в этих первичных проявлениях протосубъектности четко проявляется индивидуальный, уникальный выбор субъектом своего отношения к миру» [9, с. 86].

Многие исследователи говорят о возможной нецелесообразности применения категории «система» к совокупности ценностей. И. А. Ильева указывает: система социальных ценностей современного общества представляет собой, скорее, набор беспорядочно расположенных элементов, из которых каждый человек выбирает себе наиболее подходящие, индивидуально значимые ценности. Некоторые социальные ценности безоговорочно принимаются человеком, по отношению к другим он равнодушен, третьи он может отвернуть как ненужные или даже деструктивные [5]. Ю. В. Резниченко выражает схожий тезис: с одной стороны, системность всегда была априорным свойством совокупности ценностей, но с другой – при более глубоком анализе эта системность оказывается весьма относительной [12, с. 188].

Система ценностей является устойчивым продуктом осознанного мышления, развитого сознания, целенаправленного выбора. Это отличает ценности от настроений – «ситуативно обусловленных и эмоционально окрашенных психических состояний», которым свойственна низкая степень осознанности и легкость в формировании [15, с.7].

И. В. Волосков говорит о динамичности процесса становления системы ценностей россиянина, его поисковом характере, возможном взаимодействии традиционных и либеральных аксиологических установок [2, с. 620]. М. Жулковский, исходя из временного критерия, указывает, что современная система ценностей жителя России представляет собой своеобразное «наслоение» доминантных ценностей разных эпох: 1) ценности, сформированные в достаточно отдаленном прошлом, в рамках традиционного, «досоциалистического» этапа развития общества; 2) ценности «реального социализма»; 3) ценности новейшей истории и начала демократических перемен; 4) ценности, которые выступают продуктом современной эпохи и воплощают в себе не только результат эволюции национального самосознания, но и глобализации (диффузия ценностей на мировом пространстве) [3, с. 93].

Результаты исследования

Исследование системы ценностей в современном обществе представляет собой многогранный анализ, требующий применения междисциплинарного подхода, анализа динамического взаимодействия культурных, экономических, политических и технологических факторов.

Система ценностей, таким образом, представляет собой динамическое понятие, и каждый раз при смене парадигмы мышления меняются и «точки отсчета» формирования системы ценностей. В контексте эстетической системы ценностей точкой отсчета была категория совершенства, а ценности ранжировались от прекрасного до безобразного; в религиозном мировоззрении точкой отсчета считается вера в Бога, и ценности располагаются на шкале от абсолютного блага до его абсолютного отсутствия – зла. Научная система ценностей опирается на принцип объективного отражения мира – истины. В каждой исторической эпохе

господствующее положение занимала одна из систем ценностей, и в каждой эпохе ценности легитимизируются по-разному и по разным причинам утрачивают актуальность.

Современные исследователи, к примеру, изучают роль медиа, образования и глобализации в формировании и распространении ценностей. Особое внимание уделяется влиянию цифровых технологий на передачу и трансформацию общественных ценностей. Все чаще философы говорят о том, что система ценностей современного общества переплетена с потребительством, капитализмом и приоритетами материального благосостояния. Экономические структуры влияют на личностные приоритеты – успех, карьера, конкуренция.

В последние годы специалисты, изучающие систему ценностей, все чаще обращаются к гендерной дифференциации ценностного спектра. Исследователи отмечают, что ценности лиц мужского и женского пола всегда различались, поэтому говорить о некоей единой общенациональной системе универсальных ценностей едва ли целесообразно. При этом, как отмечают М. Д. Леонтьева и А. П. Макарова, разделение между «мужскими» и «женскими» ценностями наблюдалось как в эпоху традиционных форм хозяйства (скотоводства, земледелия) с присущим ему традиционным характером семейно-брачных отношений, так и в современных условиях [7, с. 23].

Как отмечают лингвисты, язык является отражением культуры и сознания народа, следовательно, в вопросах идентификации ключевых ценностей того или иного этноса имеет смысл обратиться к рассмотрению вербального «слоя» культуры и сознания. Структура «языковой личности», отмечает Н. Г. Наумова, включает в себя лингвокогнитивный уровень, базовыми единицами которого выступают «понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой личности в более или менее упорядоченную картину мира, отражающую иерархию ценностей» [11, с. 237]. Язык фиксирует – в словах, пословицах, фольклоре – этические и утилитарные нормы поведения, свойственные определенному этносу в определенный период, а также правила этикета, коммуникативные стратегии вежливости, оценочные коннотации – все это

позволяет понять структуру системы ценностей и сопоставить ценности разных народов или одного и того же народа на разных исторических этапах.

Система ценностей представляет собой интерес в контексте исследований корпоративной среды. Авторы проводят анализ динамики системы ценностей сотрудника и ее адаптации к системе корпоративных ценностей [14, с. 77]. Одним из направлений подобных исследований является вопрос о достижении баланса между работой и личной жизнью. Отмечается, что изменение отношения к работе как к ценности происходит под влиянием цифровизации и возможности удаленного труда. С одной стороны, гибкая занятость дает возможность дополнительного заработка, управления собственным графиком, но с другой – «размывает» границы между личным и рабочим пространством [20, с. 52], между корпоративными и личными ценностями.

Безусловно, направления научного осмысления категории «система ценностей» не ограничиваются вышеперечисленными. Авторы обращаются к вопросам религиозных ценностей и ценностей, присущих атеистам, к проблемам «редукции ценностного спектра» и нигилизма [6], к аксиологии спорта [4], к ценностям индивидуалистских и коллективистских культур, к различиям между ценностями у представителей разных поколений [1], к ценностям предпринимательства [10], к профессиональным ценностям и многим другим вопросам.

Заключение

Проведенное исследование в целом позволяет прийти к следующим выводам:

1) Категория «система ценностей» не имеет универсальной единой дефиниции, и многие специалисты предпринимают попытки определить ее исходя из методологии конкретного исследования. Существующие подходы к дефиниции категории «система ценностей» можно условно разделить на две группы: ценности в контексте структуры личности и ценности как социальный конструкт. Систему ценностей можно определить как совокупность сложившихся представлений социальных групп о значении в их жизни предметов и явлений, а также как набор индивидуальных оценок и установок, которыми располагает личность.

2) Система ценностей имеет двойственную природу: она выступает объективной, измеримой сущностью, но при этом не может быть оторвана от субъективности человеческой природы. Система ценностей, таким образом, предстает в форме сущностного единства объективного и субъективного.

3) Многие исследователи оспаривают системность ценностного спектра и указывают на то, что система социальных ценностей современного общества представляет собой набор хаоти-

чески расположенных элементов, из которых каждый человек выбирает себе индивидуально значимые ценности.

4) Специалисты обращаются, помимо прочего, к гендерному аспекту изучения системы ценностей. Ценности и их систематизация рассматриваются, помимо прочего, в лингвистической науке (в контексте вербализации ценностного спектра личности и этноса), а также в корпоративных исследованиях (в контексте соотношения системы ценностей сотрудника и системы корпоративных ценностей).

Список источников

1. Битуева, А. В. Особенности структурного строения ценностных ориентаций / А. В. Битуева // CREDO NEW теоретический журнал. – 2000. – № 3 (21).
2. Волосков, И. В. Система ценностей постсоветского студенчества / И. В. Волосков // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2015. – №10-1. – С. 620-621.
3. Жулковский, М. Изменения системы ценностей / М. Жулковский // Системные изменения и общественное сознание в странах Восточной Европы. – 2008. – №20. – С. 93-97.
4. Иванова, С. Ю. Аксиология спорта / С. Ю. Иванова // Universum: общественные науки. – 2023. – №6 (97). – С. 22-24.
5. Ильева, И. А. Социология, психология и педагогика. Часть 1 / И. А. Ильева. – Белгород, 2000. – 144 с.
6. Левшин, С. В. Трансцендентально-феноменологическая аксиология и аксиологическая редукция / С. В. Левшин // Журнал интегративных исследований культуры. – 2020. – №1. – С. 79-84.
7. Леонтьева, М. Д. Система ценностей современной женщины / М. Д. Леонтьева, А. П. Макарова // Педагогика. Психология. Философия. – 2018. – №1 (09). – С. 22-27.
8. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб: Евразия, 1999. – 230 с.
9. Михайлова, Т. В. Направленность, ценности и ценностные ориентации: к вопросу о разделении понятий / Т. В. Михайлова // Ценности и смыслы. – 2012. – №6 (22). – С. 85-90.
10. Надеждин, Н. Н. Аксиология предпринимательства в гражданском обществе / Н. Н. Надеждин // Юридический вестник Самарского университета. – 2019. – №1. – С. 96-102.
11. Наумова, Н. Г. Система ценностей человека как объект лингвистического исследования / Н. Г. Наумова // Вестник ННГУ. – 2016. – №1. – С. 237-244.
12. Резниченко, Ю. В. К вопросу о системе ценностей / Ю. В. Резниченко // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2005. – №7. – С. 186-188.
13. Розов, Н. С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии / Н. С. Розов. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та. – 1998. – 292 с.
14. Сан Сумей. Ценности корпоративной культуры: место и функции в системе трудовых отношений организации / Сан Сумей // Общество: социология, психология, педагогика. – 2023. – №6 (110). – С. 75-78.
15. Селезнева, А. В. Политические ценности в современном российском массовом сознании: психологический анализ / А. В. Селезнева // Южно-российский журнал социальных наук. – 2014. – №2. – С. 6-18.
16. Система ценностей / А. Н. Азрилян // Большой экономический словарь. – М.: Институт новой экономики, 1997. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rus-big-economic-dict.slovaronline.com/13981-%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99>. – Дата доступа: 21.11.2023.
17. Система ценностей / Л. В. Мардахаев // Социальная педагогика краткий словарь понятий и терминов. – М.: РГСУ, 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://didacts.ru/termin/sistema-cennostei.html>. – Дата доступа: 21.11.2023.

18. Система ценностей / Р. А. Александрова, Е. А. Бакланова, Е. Г. Баранов, А. Н. Веракса и соавт. // Энциклопедический психологический словарь-справочник. 1000 понятий определений терминов. – Минск: Харвест, 2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vocabulary.ru/termin/sistema-cennostei.html>. – Дата доступа: 21.11.2023.
19. Суслин, Р. А. Критический анализ классических концепций понимания термина «Ценность» / Р. А. Суслин // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, культурология. – 2014. – №2 (38). – С. 50-57.
20. Тонких, Н. В. Work-life balance в системе ценностей молодежи: методология исследования / Н. В. Тонких, Н. В. Баранова // Дискуссия. – 2020. – №5 (102). – С. 50-62.

References

1. Bitueva, A.V. (2000). Osobnosti strukturnogo stroeniya tsennostnykh orientatsii [Features of the structural structure of value orientations]. *CREDO NEW teoreticheskii zhurnal [CREDO NEW theoretical journal]*, 3 (21). (In Russ.).
2. Voloskov, I. V. (2015). Sistema tsennostei postsovetского студенчества [The value system of post-Soviet students]. *Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya [Russia: trends and prospects of development]*, 10-1, 620-621. (In Russ.).
3. Zhulkovsky, M. (2008). Izmeneniya sistemy tsennostei [Changes in the value system]. *Sistemnye izmeneniya i obshchestvennoe soznanie v stranakh Vostochnoi Evropy [Systemic changes and public consciousness in the countries of Eastern Europe]*, 20, 93-97. (In Russ.).
4. Ivanova, S. Y. (2023). Aksiologiya sporta [Axiology of sports]. *Universum: obshchestvennye nauki [Universum: social sciences]*, 6 (97), 22-24. (In Russ.).
5. Ilyeva, I. A. (2000). *Sotsiologiya, psikhologiya i pedagogika. Chast' 1 [Sociology, psychology and pedagogy. Part 1]*. Belgorod. (In Russ.).
6. Levshin, S. V. (2020). Transtsendental'no-fenomenologicheskaya aksiologiya i aksiologicheskaya reduktsiya [Transcendental-phenomenological axiology and axiological reduction]. *Zhurnal integrativnykh issledovaniy kul'tury [Journal of Integrative Cultural Studies]*, 1, 79-84. (In Russ.).
7. Leontieva, M. D., Makarova, A.P. (2018). Sistema tsennostei sovremennoi zhenshchiny [The value system of a modern woman]. *Pedagogika. Psikhologiya. Filosofiya [Pedagogy. Psychology. Philosophy]*, 1(09), 22-27. (In Russ.).
8. Maslow, A. (1999). *Motivatsiya i lichnost' [Motivation and personality]*. St. Petersburg: Eurasia. (In Russ.).
9. Mikhailova, T. V. (2012). Napravlenost', tsennosti i tsennostnye orientatsii: k voprosu o razdelenii ponyatii [Orientation, values and value orientations: on the issue of separation of concepts]. *Tsennosti i smysly [Values and meanings]*, 6 (22), 85-90. (In Russ.).
10. Nadezhdin, N. N. (2019). Aksiologiya predprinimatel'stva v grazhdanskom obshchestve [Axiology of entrepreneurship in civil society]. *Yuridicheskii vestnik Samarskogo universiteta [Law Bulletin of Samara University]*, 1, 96-102. (In Russ.).
11. Naumova, N. G. (2016). Sistema tsennostei cheloveka kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovaniya [The human value system as an object of linguistic research]. *Vestnik NNGU [Bulletin of the National University of Economics]*, 1, 237-244. (In Russ.).
12. Reznichenko, Yu. V. (2005). K voprosu o sisteme tsennostei [On the question of the value system]. *Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [News of the Southern Federal University. Technical sciences]*, 7, 186-188. (In Russ.).
13. Rozov, N. S. (1998). *Tsennosti v problemnom mire: filosofskie osnovaniya i sotsial'nye prilozheniya konstruktivnoi aksiologii [Values in a problematic world: philosophical foundations and social applications of constructive axiology]*. Novosibirsk: Publishing House of Novosibirsk University. (In Russ.).
14. San Sumi (2023). Tsennosti korporativnoi kul'tury: mesto i funktsii v sisteme trudovykh otnoshenii organi-zatsii [Values of corporate culture: place and functions in the system of labor relations of the organization]. *Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika [Society: sociology, psychology, pedagogy]*, 6(110), 75-78. (In Russ.).
15. Selezneva, A.V. (2014). Politicheskie tsennosti v sovremenном rossiiskom massovom soznanii: psikhologicheskii analiz [Political values in modern Russian mass consciousness: a psychological analysis]. *Yuzhno-rossiiskii zhurnal sotsial'nykh nauk [South Russian Journal of Social Sciences]*, 2, 6-18. (In Russ.).
16. Azriliyan, A.N. (1997). Sistema tsennostei [Value system]. *Bol'shoi ekonomicheskii slovar' [Big Economic Dictionary]*. Moscow: Institute of New Economics. URL: <https://rus-big-economic-dict.slovaronline.com/13981-%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99>. (Accessed on November 21, 2023). (In Russ.).
17. Mardakhaev, L.V. (2016). Sistema tsennostei [Value system]. *Sotsial'naya pedagogika kratkii slovar' ponyatii i terminov [Social pedagogy a concise dictionary of concepts and terms]*. Moscow: RGSU. URL: <https://didacts.ru/termin/sistema-cennostei.html>. (Accessed on November 21, 2023). (In Russ.).

18. Alexandrova, R.A., Baklanova, E.A., Baranov, E.G., Veraksa, A.N. et al. (2021). Sistema tsennostei [Value system]. *Entsiklopedicheskii psi-khologicheskii slovar'-spravochnik. 1000 ponyatii opredelenii terminov [Encyclopedic psychological dictionary-reference. 1000 concepts of definitions of terms]*. Minsk: Harvest. URL: <https://vocabulary.ru/termin/sistema-cennostei.html>. (Accessed on November 21, 2023). (In Russ.).

19. Suslin, R. A. (2014). Kriticheskii analiz klassicheskikh kontseptsii ponimaniya termina «Tsennost'» [Critical analysis of classical concepts of understanding the term "Value"]. *Gumanitarnyi vektor. Seriya: Filosofiya, kul'turologiya [Humanitarian vector. Series: Philosophy, cultural studies]*, 2 (38), 50-57. (In Russ.).

20. Tonkikh, N. V., Baranova, N. V. (2020). Work-life balance v sisteme tsennostei molodezhi: metodologiya issledovaniya [Work-life balance in the value system of youth: research methodology]. *Diskussiya [Discussion]*, 5 (102), 50-62. (In Russ.).